

MIS ISHLAB CHIQRISHNING TEXNOLOGIK ERITMALARINI QAYTA ISHLASH USULLARI

Turdiyev Abbasxon Baxtiyor o'g'li

Xoshimov Bahodirjon Baxromjon o'g'li

TDTU Olmaliq filiali "Metallurgiya" yo'nalishi talabalari

Аннотация: "Olmaliq KMK" AJ mis eritish zavodida noyob metallar ishlab chiqarish sexida (SPRM) "OKMK" AJ Mis boyitish fabrikasida molibden yarim tayor mahsulotini oksidli kuydirish texnologiyasi o'zlashtirildi, bu sulfid molibden yarim tayor mahsulotini oksidlash bilan bir qatorda nam gaz va changni tutish tizimida reniy oksidi (VII) va oltingugurt oksidlarini ushlab turishni ta'minlaydi. Olingan gaz-chang yig'ish eritmaları 300 g / l gacha sulfat kislota, 3-5 g/l gacha molibden, reniy va osmiyni o'z ichiga oladi va reniy va osmiy mahsulotlarini ishlab chiqarish uchun boshlang'ich xom ashyo hisoblanadi.

Kalit sozlar: Eritma, molibden, reniy, konsentrat, yarim tayyor mahsulot, ruda.

METHODS OF PROCESSING TECHNOLOGICAL SOLUTIONS OF COPPER PRODUCTION

Annotation: At the copper smelting plant of Almalıysky MMC JSC, in the workshop for the production of rare metals (CPRM), the technology of oxidative roasting of molybdenum industrial products of the MOF of AGMK JSC has been mastered, which provides, along with the oxidation of molybdenum sulfide industrial products, the capture of rhenium (VII) oxide and sulfur oxides in the wet gas-dust extraction System, the resulting gas-dust extraction solutions contain up to 300 g/l of sulfuric acid, up to 3-5 g/l of molybdenum, rhenium and osmium and are the raw materials for the production of rhenium and osmium products of the CPM.

Keywords: Solution, molybdenum, rhenium, concentrate, industrial product, ore.

Ushbu eritmalardan reniy va osmiyni olishning texnologik operatsiyalari molibdenga nisbatan yuqori selektivlik bilan ajralib turadi. Molibdenning 90% dan ortig'i nam chang tutish dastlabki eritmasidan reniyni ajratib olgandan keyin eritmaga o'tadi. Hozirgi kunga qadar eritmalar va ularning tarkibidagi molibden yuqori sulfat kislota (300 g/l) eritmalaridan molibden olishning samarali texnologiyasi yo'qligi sababli qayta ishlanmaydi. Molibdenning texnologik eritma bilan yo'qotilishi yiliga 4-8 tonnaga etadi. USGS hisob - kitoblariga ko'ra, dunyodagi tasdiqlangan reniy zaxiralari 10-13 ming tonnani tashkil etadi, shundan 4,5 ming tonna AQShga to'g'ri

keladi; Chilida 2,5 ming tonna va Kanadada 1,5 ming tonna. Umumiy "olinadigan" reniy zaxiralari (mavjud narxlarda qazib olish iqtisodiy jihatdan samarali) atigi 2,4 ming tonnani tashkil etadi, shundan 1,3 ming tonnasi Chiliga to'g'ri keladi [1, 2].

Tarkibida reniy bo'lgan rudalarni quyidagi turlari ajratiladi:

- reniy molibdenitning kristall panjarasiga kiradigan molibdenit rudalari (Kajaran, Agarak konlari);

- reniy molibden va mis minerallari bilan bog'langan mis-molibdenit porfir rudalari (Kalmakir konlari);

- reniyning mustaqil fazasini (Jezkazgan koni) o'z ichiga olgan mis qumtosh rudalari. Molibden xom ashyosida reniy asosan ReS_2 sulfid shaklida bo'ladi. Ba'zi molibdenitlarda reniy miqdori 3000 g/t ga yetishi mumkin. sanoat miqyosida bunday konsentratsiyalar kam uchraydi va asosan reniy miqdori 500700 g/t darajasida bo'ladi, agar molibdenit konsentratidagi reniy miqdori 50 g/t dan ortiq bo'lsa, uni reniy ajratib olish uchun ishlatish tavsiya etiladi. [3]. Mis sulfidli rudalarda reniy ikkita birikma shaklida bo'ladi: ReS_2 va CuReS_4 . Dastlabki mis rudalarida reniy konsentratsiyasi 1,01,5 g/tni tashkil qiladi, boyitilganidan keyin mis konsentratida 2035 g / t ga yetadi. mis-porfir rudalarini boyitishda 400900 g/t reniy tarkibidagi molibdenit konsentratlari olinadi. [4].

MDH hududida reniy ishlab chiqarish uchun asosiy manbalar Jezgazgan va Balxash (Qozog'iston), Qajaron va Agarak (Armaniston), Kalmakir (O'zbekiston) rudalari va konsentratlari hisoblanadi. Rossiya GOKlarining molibden konsentratlarida (Jirekenskii, Sorskiy, Tyrnyauzskiy) reniy miqdori ahamiyatsiz (20-100 g / t) [5].

Molibdenni sorbsiya usuli bilan reniy sorbsiyasidan keyin olingan texnologik eritmasidan ajratib olish.

Molibden sorbsiyasi bilan bir qatorda ammiak qo'shilishi bilan $\text{pH} = 2$ ga tuzatilgan eritmadan a-100 sorbenti (mo) uchun molibden sorbsiyasi ko'rsatkichlari sinovdan o'tkazildi. Shartlar ushbu diapazondagi eng samarali a-100 (mo) sorbentlaridan birida polimolibdatlar hosil bo'lishining optimal pH diapazonidagi molibden sorbsiyasiga mos keladi. 1-jadvalda keltirilgan natijalar shuni ko'rsatadiki, A100 (mo) sorbentini polimolibdatlar hosil bo'lishining pH diapazonida ($\text{pH} = 2$) ishlatish sorbentning sig'imini 162 g mo/ls va undan ko'pgacha olish imkonini beradi. Molibdenni pH-2 ga neytrallash va molibdenni neytrallangan eritmadan a-100 sorbentiga (mo) sorbsiya qilish yordamida texnologik eritmani ajratib olish imkoniyati kengaytirilgan sinovlar o'tkazilgandan va molibden desorbsiyasi jarayoni ishlab chiqilgandan so'ng sanoat maqsadlarida foydalanish uchun tavsiya etilishi mumkin. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, neytrallash uchun 25% ammiak eritmasining iste'moli ona eritmasining 0,5-0,6 m³ /m³ ni tashkil qiladi. Molibden chiqarilgandan

so'ng neytrallash natijasida hosil bo'lgan ammoniy sulfat eritmasi azotli o'g'it sifatida utilizatsiya qilinishi mumkin.

1-jadval-molibdenning sorbent s-957 uchun sorbsiyasi natijalari statik sharoitda texnologik eritma suyultirilishiga bog'liq.

№ п/п	Dastlabki eritmani suyultirish (H ₂ SO ₄ p-p)	Konseratsiya H ₂ SO ₄ г/л	Vp/Vc	Molibden tarkibi, g/l	Molibden tarkibi, g/l	Sorbent sig'imi S-957, г Mol/l	Ajratib olish Mo, %
1	1:1	400	10	2	2,33	48,7	67,6
2	1:1	200	20	6	0,87	54,6	75,8
3	3:1	100	40	8	0,29	60,4	83,9
4	7:1	50	80	9	0,17	58,4	81,1

Shu bilan birga, ammiakni qo'shimcha iste'mol qilmasdan texnologik eritmadan molibdenni olish vazifasi amaliy qiziqish uyg'otadi. Shu munosabat bilan va molibdenil-ionning ulushini hisobga olgan holda MoO₂²⁺ texnologik eritma suv bilan suyultirishda suyultirilgan texnologik eritma s-957 kationitiga statik sharoitda molibden sorbsiyasi bo'yicha tajribalar o'tkazildi. 3.2-jadvalda keltirilgan natijalar., shuni ko'rsatadiki, molibdenni texnologik eritma ajratib olish, ona suyuqligini suv bilan suyultirish orqali s-957 sorbentining sig'imi va molibdenni ona suyuqligidan ajratib olish 2 va 4 baravar ko'payadi.

Natijalar shuni tasdiqlaydiki, eritmani suyultirish orqali sulfat kislota konsentratsiyasining pasayishi molibdenning s-957 da sorbsiya uchun qulayroq shaklga o'tishiga yordam beradi. Shunday qilib, molibdenni texnologik eritmasidan s-957 kationitiga sorbsiya ekstraktsiyasi samaradorligini oshirish imkoniyati aniqlandi, chunki eritma suv bilan sulfat kislota konsentratsiyasiga 100 g/l gacha suyultiriladi. Ushbu texnologik texnikani qo'llashning maqsadga muvofiqligini s-957 sorbentidan molibden desorbtsiyasi jarayoni ishlab chiqilgandan keyin baholash mumkin.

Foydalanilgn adabiyotlar:

1. Проблемы мирового рынка рения [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.metaltorg.ru/analytics/publication/index.php?id=2524>;
2. Наумов А.В. Ритмы рения (обзор мирового рынка) // Известия ВУЗов. Цветная металлургия. – 2007. – №6. – С. 18-23.
3. Иванов В.В., Поплавко Е.М., Малевский А.Ю. Минеральное сырье. Рений: справочник / – М.: ЗАО «Геоинформмарк», 1998. – 19 с.
4. Toshpo'latov, A. A., Mamaraximov, S. K., Xaydaraliyev, X. R., & Rahmonova, F. (2023). RENIY METALLURGIYASINING ZAMONAVIY

AHVOLI. International Journal of Advanced Technology and Natural Sciences, 4(3), 56-60.

5. Mamarahimov, S. K., Rahimov, S. D., & Xoliqulov, D. B. (2021). Kamyob metallar ishlab chiqarishda ajralib chiqayotgan chiqindi suvlar tarkibidan metallarni ajratib olish imkoniyatlarini o'rganish. Science and Education, 2(6), 278-283.